

PATRYK KAZUŚ¹

Muzeum im ks. Józefa Jarzębowskiego

**WPŁYW POZNAWANIA POLSKIEJ KULTURY I HISTORII
NA WYBRANE ASPEKTY MORALE U AMERYKAŃSKICH ŻOŁNIERZY –
UCZESTNIKÓW LEKCJI MUZEALNYCH
„KOD KULTUROWY RZECZYPOSPOLITEJ”**

*The impact of learning about polish culture and history on selected aspects
of morale in american soldiers – participants in the museum lessons
"cultural code of the Republic of Poland"*

Strona | 67

Streszczenie: W artykule przedstawiono w jakim stopniu poznawanie polskiej historii i kultury przez amerykańskich żołnierzy wpływa na wybrane aspekty ich morale. Krótko opisano zagadnienie morale, jego wybrane aspekty oraz zasygnalizowano znaczenie morale w historii, oraz współcześnie w odniesieniu do wojen nowego typu. Przedstawiono przebieg procesu badawczego oraz wyniki badań własnych wybranej grupy amerykańskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w lekcjach muzealnych „Kod kulturowy Rzeczypospolitej”, które odbywały się w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym.

Słowa kluczowe: morale, historia, kultura, wojna, hybrydowa, żołnierze, Amerykanie, Polska, lekcje, muzeum.

Abstract: The article shows to what extent the learning of Polish history and culture by American soldiers affects selected aspects of their morale. The issue of morale, its selected aspects are briefly described and the importance of morale in history and today in relation to wars of a new type is signaled. The course of the research process is presented, as well as the results of the self-examination of a selected group of American soldiers who participated in the museum lessons „Cultural Code of the Republic”, which were held at the Rev. Józef Jarzębowski Museum in Licheń Stary.

Keywords: morale, history, culture, war, hybrid, soldiers, Americans, Poland, lessons, museum.

Wstęp

Zjawisko morale towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jednakże dziś zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ stopniowo zaciera się granica pomiędzy wojną a pokojem, pole bitwy zmienia się w obszar bitwy wykraczający poza geografie i obejmujący także domenę

¹ Absolwent Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich; studiował na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

gospodarczą, polityczną, psychologiczną, informacyjną i społeczną. Pojęcie wojny nie ogranicza się już jedynie do sfery militarnej, ale obejmuje również sferę cywilną. Decydująca okazuje się nie tylko odporność państwa, ale również odporność całego społeczeństwa. Wzrasta znaczenie morale żołnierza, ale i w takim samym stopniu, wzrasta znaczenie morale obywatela.

W tym kontekście zjawisko morale jest szczególnym elementem bezpieczeństwa zewnętrznego, jak i wewnętrznego państwa. Morale rozumiane nie tylko jako postawa, lecz zjawisko obejmujące zarówno siły zawarte w zasobach energii psychicznej jednostki, siły powstające w obrębie relacji międzyludzkich w małych, jak i dużych grupach społecznych oraz strumienie energii w społecznościach zorganizowanych w państwo.

Wysokie morale lub jego brak we współczesnych wojnach może zdecydować o zwycięstwie, lub kaskadowym załamaniu się systemu odporności i utrzymania ciągłości państwa. Morale staje się czynnikiem decydującym o odporności zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń asymetrycznych, hybrydowych, zagrożeń związanych z walką informacyjną czy dywersją. Istotne więc jest badanie zjawiska morale, a szczególnie tych elementów rzeczywistości, które wpływają na jego wzmocnienie bądź osłabienie.

Celem niniejszego artykułu jest, oprócz zaprezentowania wyników i wniosków z przeprowadzonych badań, dokonanie krótkiego opisu zagadnienia morale oraz wybranych aspektów tego zagadnienia. Artykuł ma także na celu zasygnalizowanie, iż zagadnienie morale nabiera szczególnego znaczenia współcześnie, zwłaszcza w odniesieniu do wojen nowego typu oraz było obecne w historii myśli ludzkiej, czego dowodem są dzieła wielkich strategów jak: „Sztuka wojny” Sun Zi oraz traktat „O wojnie” Carla von Clausewitza.

Pojęcie morale

Kwestia morale to ważny problem badawczy nie tylko dla osób zajmujących się problematyką wojska czy grup mundurowych. Morale jako pojęcie wykracza obecnie poza obszar wojskowości. Stało się jednym z narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej organizacji i przedsiębiorstw rywalizujących w ramach wolnego rynku. Jest także istotnym elementem mobilizacji społecznej oraz budowania odporności państwa, którego obrona powszechna musi się opierać nie tylko na wojsku, ale także na społeczeństwie oraz cywilnej administracji państwowej i samorządowej.

Lew Tołstoj w „Wojnie i pokoju” wskazywał na pewien czynnik rozstrzygający o losach konfrontacji zbrojnych. Rozważanie to jest o tyle

interesujące, że wprowadziło rozumienie czynnika morale jako mnożnika siły. Tego mnożnika, który wywodzi się z ducha, ale powoduje zdolność, skuteczne działanie, które w trudnej sytuacji daje rezultat w postaci osiągnięcia zamierzonego celu. Lew Tołstoj napisał:

„W sprawach wojny siła wojsk jest także iloczynem masy przez coś innego, przez jakieś niewiadome X. Wiedza wojskowa mająca w historii niezliczoną ilość przykładów, że masa wojska nie jest wykładnikiem jego siły, że małe oddziały zwyciężają duże, uznaje mgliście istnienie tego niewiadomego mnożnika i usiłuje znaleźć go to w układzie geometrycznym, to w uzbrojeniu, to – najczęściej – w geniuszu dowódców. Zastosowanie któregośkolwiek z tych mnożników nie daje rezultatów zgodnych z faktami historycznymi. [...] Tym X jest duch wojska, tj. większa czy mniejsza chęć do walki i do narażania się na niebezpieczeństwo wszystkich jednostek stanowiących wojsko, zupełnie niezależnie od tego, czy ludzie biją się pod dowództwem geniuszów, czy nie geniuszów, w trzech czy dwóch liniach, dębczakami czy karabinami strzelającymi trzydzieści razy na minutę. [...] Duch wojska jest mnożnikiem masy i daje w iloczynie siłę. Określić i wyrazić znaczenie w wojsku ducha, tego nieznanego mnożnika, jest zadaniem nauki”². Pozostaje zatem postawić pytanie – czymże jest morale będące owym mnożnikiem siły?

W słowniku synonimów słowo „morale” zestawione jest ze słowami: zdolność, możliwość, potencjał, zapał, kręgosłup i duch³. Natomiast angielski słownik The Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military „morale” określa jako „pewność siebie, entuzjazm i dyscyplina osoby lub grupy w określonym czasie”⁴. Na ducha bojowego, wolę zwycięstwa i wolę walki wskazuje również Władysław Kopaliński w „Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” wyprowadzając słowo morale z łacińskiego *moralis*⁵. Natomiast internetowy Słownik języka polskiego PWN morale określa jako: „1. Gotowość do wypełniania obowiązków, znoszenia trudów i niebezpieczeństw oraz poczucie odpowiedzialności i wiara w sukces; 2. czyjaś postawa moralna”⁶.

W tym miejscu należy rozróżnić dwa pojęcia – morale oraz moral-

² L. Tołstoj, *Wojna i pokój*, Warszawa 1976, s. 147-148.

³ A. Dąbrówka i in., *Słownik synonimów*, Warszawa 2005, s. 12, 125.

⁴ The Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military, Oxford University Press, [dostęp 18.06.2022] <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199891580.001.0001/acref-9780199891580-e-5263>

⁵ W. Kopaliński, *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych*, Warszawa 1977, s. 491.

⁶ Internetowy Słownik języka polskiego PWN, [dostęp 18.06.2023] <https://sjp.pwn.pl/sjp/morale;2568423.html>

ność. Kołodziejczyk moralność określa jako odnoszącą się do „normatywnych wierzeń i przekonań jednostek; tj. norm, które determinują zachowanie ludzi, jako istot społecznych w kategoriach dobra i zła, dlatego też skupia się na moralnym albo etycznym zachowaniu, standardach moralnych, kodeksach i zasadach”⁷. Morale może być rozpatrywane w odniesieniu do jednostki – jest pewnym stanem umysłu, zaufania do samego siebie. Adam Kołodziejczyk postrzega morale jednostki jako odnoszące się do „sposobu, w jaki pojedynczy człowiek postrzega świat, swoje w nim miejsce i swoją w nim rolę, misję, posłannictwo, zobowiązanie”⁸.

Z kolei w odniesieniu do jednostki rozpatrywać można także pojęcie sił duchowych lub ducha bojowego. Czynnikiem duchowym bywa stymulatorem ludzkich działań, a duch bojowy wyraża się w podjęciu i realizacji zadania bojowego do samego końca, do osiągnięcia zwycięstwa. Jak zauważa Mirosław Dyrda: „cała nasza działalność, zarówno fizyczna, jak i umysłowa ma swoje źródło w głębi psychiki człowieka i wiąże się z jego wewnętrznymi przeżyciami określanymi właśnie jako siły duchowe”⁹.

Pojęcie morale jest także rozpatrywane w odniesieniu do niewielkich grup. Pewność i zaufanie, a także poczucie przynależności i lojalności związane jest z grupą, której członkowie znają się wzajemnie i mają bliski ze sobą kontakt. Morale często łączone jest z pojęciem spójności grupy, która nie jest synonimem morale, ale stanowi jego składnik. Podobnie jak duma z przynależności do grupy, zdolność do poświęcenia dla sprawy i wizja wspólnego celu. Istotne są więc dwie ważne cechy definicyjne morale: wspólne dążenia i orientacja na cel. Dostrzec więc można tutaj powiązanie morale z pojęciem *esprit de corps* rozumianym jako duch koleżeństwa, poczucie solidarności w grupie pierwotnej. Anglojęzyczny internetowy słownik Cambridge Dictionary określa *esprit de corps* jako „odczuwanie dumy i lojalności podzielane przez członków grupy”¹⁰.

Pojęcie morale może być także rozpatrywane w odniesieniu do dużych grup społecznych takich jak ród, plemię, wspólnota wyznaniowa

⁷ A. Kołodziejczyk, Przegląd stanowisk w badaniu morale, [w:] Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale, cz.1, M. Cieślarczyk, A. Skrabacz (red.), Warszawa 2016, s. 16.

⁸ M. Cieślarczyk, A. Kołodziejczyk, Czynniki X. Morale w życiu osobistym, w działalności społecznej i zawodowej, Warszawa 2019, s. 42.

⁹ M. J. Dyrda, Psychospołeczne uwarunkowania morale w siłach zbrojnych, Warszawa 2014, s. 68.

¹⁰ Cambridge Dictionary, [dostęp 18.06.2022]

<https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/esprit-de-corps>

czy naród. W procesie rozwoju i socjalizacji człowiek jako istota społeczna przyswaja sobie oprócz umiejętności posługiwania się przedmiotami także kompetencje społeczne, wzory zachowań, normy i wartości kulturowe. Poczucie identyfikacji z wartościami kultury narodowej określa tożsamość narodową. Poczucie identyfikacji narodowej dają konkretne wartości i wzory; elementy dziedzictwa narodowego, składowe elementy danej kultury oraz równorzędne lub nierównorzędne kontakty z innymi kulturami w teraźniejszości, lub w przeszłości¹¹.

Można także odłączyć pojęcie morale od obszaru militarnego i ujmować je jako cywilną zdolność do wysiłku wobec napotykanym przeszkód i przeciwności losu. Morale nie jest więc wyłączną cechą sił zbrojnych. Także w obszarach działań zbrojnych bywa, że tylko pewien procent żołnierzy ma bezpośredni kontakt z wrogiem. Morale nie odnosi się więc wyłącznie do motywacji bojowej, ale jest także ważne w czasie pokoju, a w działaniach wojennych także na tyłach walczących wojsk. Morale jest więc kompleksowym fenomenem społecznym. A jako łączące kilka zachodzących na siebie pojęć może być analizowane na kilku poziomach¹². Morale może być też badane w odniesieniu do całości społeczeństwa, licznych grup społecznych i zbiorowości.

Według Mirosława Dyrdy istotą morale jest „duchowy i emocjonalny stan indywidualny lub grupowy, związany z funkcją lub zadaniem, będący czynnikiem motywacyjnym w realizacji wspólnego zamierzenia”¹³.

Punktami orientacyjnymi w badaniu morale może być układ odniesień, który w literaturze przedmiotu nazywany jest modelem działania celowego w szczególnych warunkach¹⁴. W modelu tym rodzajami energii lub sił przywoływanych w działaniu są: stan umysłu, wola, stan ducha, duma, determinacja, ufność, nastrój, duch, odwaga, pewność siebie, wiara w siebie, stan dyscypliny, gotowość, wytrwałość, odporność psychiczna. Te rodzaje energii i sił są elementami składowymi morale związanymi z osiągnięciem zwycięstwa, realizacją celu, pokonywaniem przeszkód, doprowadzeniem projektu do końca w sytuacji, w której warunki są niekorzystne, wymagają trudu lub stwarzają zagrożenie. Innymi słowy, wzmacnianie tychże elementów składowych morale powoduje, że w działaniu w trudnej sytuacji podmiot, u którego elementy te zostały wzmocnione, osiąga zamierzony cel.

¹¹ M. Jaworowska, Socjologia bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Toruń 2019, s. 259.

¹² M. Cieślarczyk, A. Kołodziejczyk, Czynniki X..., s. 35.

¹³ M. J. Dyrda, Psychospołeczne uwarunkowania..., s. 68.

¹⁴ A. Kołodziejczyk, Przegląd stanowisk..., s. 14.

Autor tego modelu Henryk Dziewulski potwierdził, że morale jest określeniem niesamodzielnym. Znaczenie tego określenia może podlegać modyfikacjom w zależności od rodzaju działania, branego pod uwagę podmiotu, charakteru przeszkód do pokonania, energii zużywanej przez podmiot oraz rodzajów sił przywoływanych przez podmiot. Podmiotem może być zarówno armia w kampanii wojennej lub każdy inny zbiorowy, lub indywidualny podmiot jak, na przykład, przedstawiciel firmy realizujący zadanie. Ścisłej rzecz biorąc te odmiany podmiotu to: osoba, żołnierz, armia, zespół, naród czy przeciwnik. Rodzaje działań mogą obejmować tu zarówno walkę zbrojną, jak i administracyjne działania rutynowe.

Rodzajami energii lub sił przywoływanych w działaniu są tu: stan umysłu, wola, stan ducha, duma, determinacja, ufność, nastrój, duch, odwaga, pewność siebie, wiara w siebie, stan dyscypliny, gotowość, wytrwałość, odporność psychiczna. Dokonania kojarzone z działaniem tych sił morale związane są z: osiągnięciem zwycięstwa, realizacją celu, pokonaniem przeszkód, doprowadzeniem projektu do końca w sytuacji, w której warunki są niekorzystne, wymagają trudu lub stwarzają zagrożenie.

Ocena tego modelu w literaturze przedmiotu wskazuje na to, że jest to model pozwalający uporządkować pole problemowe związane z definiowaniem i rozumieniem pojęcia morale. Model ten jest spójny i klarowny. Uzasadnione jest rozciągnięcie pojęcia morale także na niemilitarne podmioty organizacyjne działające w oparciu o rutynę.

Definicja morale sformułowana przez Dziewulskiego na podstawie modelu jest następująca: morale „to potencjał swoistych sił lub energii (3), która się uaktywnia lub jest mobilizowana w toku zorganizowanego działania celowego (2), dla zapewnienia jednostce lub grupie (1) osiągnięcia wyznaczonego celu (5) – nawet wbrew przeciwnościom lub zagrożeniom (4)”¹⁵.

¹⁵ M. Cieślarczyk, A. Kołodziejczyk, Czynniki X..., s. 29.

Rysunek 1. Model działania celowego w szczególnych warunkach¹⁶

Konieczne jest wskazanie tu na elementy składowe morale, ponieważ badanie będące tematem niniejszego artykułu nie miało na celu określenia poziomu morale amerykańskich żołnierzy, a jedynie zbadanie wpływu jaki na wymienione składowe morale miało poznawanie przez nich polskiej kultury, historii i tradycji.

Rola morale w historii myśli ludzkiej i w wojnie nowego typu

Morale miało ogromne znaczenie dla wojsk walczących w czasie wojen oraz pozostających w gotowości w czasie pokoju i było doceniane przez wodzów wszystkich epok. W historii Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku przykład husarii wskazuje na to, że o morale decydowało kilka czynników, a zwłaszcza osobista motywacja towarzyszy husarskich, ich walka w obronie rodziny i ojczyzny, chęć dorównania męstwu przodków, zdobycie sławy w boju, walka w obronie wartości. Napoleon Bonaparte doprowadził wojsko do wysokiego poziomu sprawności. Wojsko, które złożone było w części z ochotników, żołnierzy poborowych, ale za to było przeniknięte poczuciem honoru i duchem patriotyzmu. W 1803 roku Napoleon ustanowił order Legii Honorowej, ponieważ, jak mawiał, „wszystko można zrobić z człowiekiem za pomocą honoru”¹⁷.

Odniesienia do historii potwierdzają istotną i decydującą rolę morale w budowaniu sprawności zarówno armii, jak i struktur państwowych.

¹⁶ Na podstawie: A. Kołodziejczyk, Przegląd stanowisk..., s. 14.

¹⁷ M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, Londyn 1949, s. 155.

Nie dziwi więc, że pojęcie to występuje w strategiach dwóch najwyżej cenionych klasyków myśli wojskowej Sun Zi i Carla von Clausewitza. Pierwszy z nich w traktacie „Sztuka wojny” sytuuje sposób na pokonanie przeciwnika w redukcji jego woli działania. Wskazuje na podejście psychologiczne, w którym mnożnikami siły niematerialnej są: fortel, rozpoznanie, presja psychologiczna, zaskoczenie i działania pośrednie. Natomiast Carl von Clausewitz, autor traktatu „O wojnie”, wskazuje na znaczenie walnej bitwy i podejście fizyczne mające na celu redukcję potencjału materialnego przeciwnika. Obydwaj stratedzy odnoszą się w swoich traktatach do zjawiska morale.

Clausewitz wskazuje również na odporność społeczeństwa, które sytuuje się w pozamilitarnym aspekcie obronności. Zjawisku morale poświęcił cały rozdział trzeci traktatu, w którym napisał: „[...] wielkości moralne należą do najważniejszych przymiotów na wojnie. Jest to duch, który przenika cały żywioł wojenny i sprzymierza się tym wcześniej i tym silniej z wolą, poruszającą i kierującą całą masą sił, że dąży razem z nią do jednego celu i że wola sama jest wielkością moralną”¹⁸.

W stosunkach międzynarodowych przyjmuje się, że uznać za wojnę można konflikt pomiędzy dwiema lub większą liczbą stron sporu, w którym stosowane są środki i metody walki zbrojnej. Wojna jest „zorganizowaną zbiorową konfrontacją opartą na przemocy”¹⁹. Koncepcja prowadzenia wojny wyewoluowała jednak w taki sposób, że współcześnie zjawisko morale nabrało w niej jeszcze większego znaczenia. O ile w czasach napoleońskich przeważało ono szalę zwycięstwa wojsk na polu bitwy, tak obecnie decydujące staje się już nie tylko morale wojska, ale i morale obywatela, społeczeństwa i narodu.

Współcześnie wojny rozstrzygane są nie tylko na polach bitew, ale w ogromnej mierze w sferze mentalnej obywateli i żołnierzy. Integracja działań cywilnych i wojskowych stała się koniecznością, a pole bitwy zmieniło się w obszar bitwy. Jednocześnie celem agresora jest już nie tylko żołnierz, ale i cywilny obywatel. Podobnie pojedynczy obywatel może stać się żołnierzem walki informacyjnej czy psychologicznej. Społeczeństwa i narody muszą zmagać się z agresją, która może doprowadzić do rozbicia ich spójności, wprowadzenia podziałów, braku jedności, wzmożenia poczucia strachu i braku wiary we własne siły. Rośnie znaczenie walki informacyjnej, w tym dezinformacji, oddziaływania psychologicznego na wojsko oraz ludność cywilną. Dąży się do pozbawienia

¹⁸ C. von Clausewitz, *O wojnie*, Warszawa 2022, s. 152.

¹⁹ P. Żurawski vel Grajewski, *Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny*, Warszawa 2012, s. 43.

przeciwnika woli walki i oporu. Ważne staje się więc budowanie nie tylko odporności państwa, ale także żołnierzy oraz ludności cywilnej.

Przebieg procesu badawczego

Analiza literatury przedmiotu potwierdziła doniosłość morale zarówno w historii myśli ludzkiej, jak i jako przedmiotu badania naukowego. Z uwagi na to oraz na podstawie bezpośredniego kontaktu z amerykańskimi żołnierzami pełniącymi swoją sojuszniczą misję w Polsce w bazie wojskowej w Powidzu przedmiotem moich badań stał się wpływ poznawania polskiej historii i kultury na wybrane aspekty morale wyodrębnionej grupy amerykańskich żołnierzy. Żołnierze ci zapoznawali się z polską kulturą i historią podczas lekcji muzealnych, które zorganizowano i przeprowadzono dla nich na terenie Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym.

Lekcje te w ramach cyklu „Kod kulturowy Rzeczypospolitej” odbywały się raz w miesiącu począwszy od lutego 2021 roku do kwietnia 2022 roku wyłączając okresy obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. W trakcie lekcji, które prowadzone były po polsku z tłumaczeniem na język angielski prezentowane były eksponaty muzealne związane z historią obydwu narodów – polskiego i amerykańskiego oraz omawiany był związek historii Polski i historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W trakcie lekcji omawiane były także wspólne dzieje narodów polskiego i amerykańskiego oraz przykłady wspólnych dla Amerykanów i Polaków bohaterów narodowych. W aspekcie badawczym przyjęto za cel sprawdzenie jaki wpływ ma udział w lekcjach na poszczególne elementy składowe morale żołnierzy; stan umysłu, woli i ducha oraz poczucia szczególnego sensu czy dumy z pełnienia misji w kraju, którego historia i kultura została zaprezentowana.

Charakterystyka badanej grupy

Badaniem objęta została grupa amerykańskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w lekcjach muzealnych „Kod kulturowy Rzeczypospolitej”. Byli to żołnierze służący w Regionalnych Grupach Wsparcia Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych i pochodzący z różnych stanów USA. Żołnierze ci stacjonowali w Polsce w bazie wojskowej w Powidzu w ramach sojuszniczego kontyngentu wojskowego pełniąc misję w systemie rotacyjnym. Każda z jednostek spędziła w Polsce około dziewięciu miesięcy.

Celem pobytu amerykańskich żołnierzy było, oprócz realizacji celów stricte wojskowych, także wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy

Stanami Zjednoczonych a partnerami w ramach NATO. Badaną grupę charakteryzowało to, że jako żołnierze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych pełnili służbę poza granicami swojego kraju. Służba ta realizowana była w warunkach pokoju. Żołnierze na co dzień przebywali na terenie bazy wojskowej w Powidzu. Na lekcje muzealne przyjeżdżali do Lichenia w grupach zorganizowanych. Udział w lekcjach był jednak dobrowolny – na każdy taki wyjazd i udział w lekcji żołnierze zgłaszali się jako ochotnicy.

Problem badawczy oraz przyjęte hipotezy badawcze

Problem badawczy dotyczył tego, czy istnieje związek pomiędzy poznawaniem przez amerykańskich żołnierzy kultury i historii kraju, w którym pełnią sojuszniczą misję wojskową a ich morale? Punktem wyjścia w procesie badawczym był udział Amerykanów w lekcjach „Kod kulturowy Rzeczypospolitej” organizowanych dla nich w licheńskim muzeum. W procesie badawczym przyjęto hipotezę, iż poznawanie kultury i historii Polski wpływa pozytywnie na morale żołnierzy amerykańskich, którzy w ramach sojuszu wojskowego stacjonują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W procesie badawczym wyszczególniono także następujące hipotezy szczegółowe:

- poznawanie przez amerykańskich żołnierzy historii i kultury kraju, w którym pełnią sojuszniczą misję wojskową daje im poczucie głębszego znaczenia pełnionej przez nich w Polsce służby;

- poznawanie dramatycznych związków historii polskiego i amerykańskiego narodu podnosi wśród amerykańskich uczestników lekcji poczucie dumy z pełnionej w Polsce służby;

- poznawanie historycznych przykładów indywidualnego braterstwa broni Polaków i Amerykanów, a więc uświadomienie sobie istnienia wspólnych bohaterów dla obydwu narodów ma pozytywny wpływ na stan umysłu, ducha i woli amerykańskich uczestników lekcji;

- uświadomienie sobie przez amerykańskich żołnierzy podczas lekcji kontekstu historyczno-kulturowego, w ramach którego pełniona przez nich służba w Polsce związana jest z tradycją wspólnej walki o wolność, wzmacnia w nich pewność siebie, determinację i wytrwałość.

W procesie badawczym celem było sprawdzenie, czy amerykańscy żołnierze odczuwają wpływ poznawania historii i kultury Polski na wybrane aspekty morale takie jak: stan umysłu, ducha i woli, pewność siebie, determinacja i wytrwałość, poczucie głębszego znaczenia i dumy z pełnionej w Polsce służby.

Opis przebiegu badań

Łącznie we wszystkich przeprowadzonych lekcjach muzealnych wzięło udział około pięciuset amerykańskich żołnierzy. W każdej z lekcji uczestniczyło jednorazowo od trzydziestu do pięćdziesięciu żołnierzy. Lekcje odbywały się średnio raz w miesiącu począwszy od lutego 2021 roku do kwietnia 2022 roku wyłączając okresy obostrzeń związanych z pandemią Covid-19.

Tematyka lekcji dotyczyła polskiej kultury i historii oraz związków historii Polski z historią Stanów Zjednoczonych. Przedstawione zostały przykłady polsko-amerykańskiego braterstwa broni począwszy od momentu powstania Stanów Zjednoczonych. Prezentowane były także przykłady bohaterów wspólnych dla obydwu narodów jak: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. Prelekcje miały charakter dynamiczny – oparte były na prezentacjach audiowizualnych, przekazie werbalnym oraz udostępnianych eksponatach muzealnych. Cykl pogadanek nosił wspólny tytuł „Kod kulturowy Rzeczypospolitej”. Wszystkie spotkania prowadzone były w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

W dalszym toku badań rozesłano ankietę do stu trzydziestu siedmiu żołnierzy uczestniczących w spotkaniach muzealnych. Kwestionariusz ankiety składał się z dziesięciu pytań. Pierwsze pięć pytań dotyczyło bezpośrednio kwestii wpływu pogadanek muzealnych na morale i jego poszczególne aspekty. Pytania te brzmiały następująco:

- 1) Czy udział w lekcjach na temat polskiej historii i polskiej kultury wpłynął pozytywnie na moje morale jako żołnierza pełniącego misję na terenie Polski?
- 2) Czy historyczne przykłady indywidualnego braterstwa broni Amerykanów i Polaków mają pozytywny wpływ na stan umysłu, ducha i woli?
- 3) Czy poznawanie wspólnej amerykańsko-polskiej tradycji walki o wolność wzmacnia pewność siebie, determinację i wytrwałość w trakcie służby w Polsce?
- 4) Czy poznawanie historii i kultury Polskie dało mi poczucie głębszego znaczenia pełnionej przeze mnie służby w Polsce?
- 5) Czy poznawanie związku historii amerykańskiego i polskiego narodu sprawiło, że odczuwam dumę jako amerykański żołnierz pełniący służbę na terenie Polski?

W kwestionariuszu zawarto także pytania mające na celu sprawdzenie jak bardzo ważny jest dla żołnierzy fakt istnienia wspólnych amerykańskich i polskich bohaterów narodowych, jaki jest dotychczasowego poziomu wiedzy żołnierzy na temat Polski oraz jak dalece przyswoili oni podstawową treść przeprowadzonych pogadanek. Ostatnie pytanie zachęcało do swobodnej wypowiedzi. Treść wszystkich odpowiedzi na te

pytania była następująca:

Na pierwsze pytanie obejmujące kwestię wpływu samych lekcji na morale uczestników zdecydowana większość badanych – 92% odpowiedziała, że miały one znaczący, pozytywny wpływ na ich morale. Natomiast 8% respondentów stwierdziło, że wpływ ten był nieznacznie pozytywny. Podobnie większość badanych odpowiedziała na kolejne postawione w kwestionariuszu pytania.

Wykres 1. Wpływ udziału w lekcjach na morale uczestnika

Źródło: badania własne.

Większość badanych żołnierzy – 54%, nie miała wcześniej żadnej wiedzy na temat Polski. Niewielką wiedzę miało 23% respondentów, natomiast wiedza na temat Polski kolejnych 23% była wiedzą jedynie podstawową.

Kwestionariusz ankiety zawierał również zachętę do swobodnego wypowiedzenia się. Niektórzy z żołnierzy uczestniczących w lekcjach muzealnych opisali swoje odczucia związane z tym uczestnictwem. Swobodne wpisy żołnierzy w kwestionariuszu ankiety wskazują na ten element morale, który określić można tu jako rodzące się poczucie więzi z krajem, w którym pełniona jest ich służba. „Poczułem związek między kulturami, które łączą zarówno żołnierzy, jak i obywateli” – napisał jeden z uczestników. Kolejny cytat: „To było wspaniałe doświadczenie. Jestem miłośnikiem historii, ale nie miałem pojęcia, że jeden z polskich generałów walczył o naszą niepodległość w USA. Zwiedzanie bazyliki zdecydowanie pozwoliło mi lepiej zrozumieć polską kulturę i nasze wspólne cechy”.

Kwestionariusz ankiety użyty w badaniu wypełniany był przez amerykańskich żołnierzy anonimowo i dobrowolnie. Z opiniami żołnierzy

w nim zawartymi korespondują jednak także słowa dowódcy jednej z Regionalnych Grup Wsparcia Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych, który razem ze swoimi żołnierzami uczestniczył w spotkaniach z polską historią i kulturą. Dowódca grupy podkreślił bowiem, że „[...] wizyty te pozwoliły nam znacznie lepiej zrozumieć polską kulturę i nasze amerykańsko-polskie podobieństwa”. Również wywiad pogłębiany (ekspercki) przeprowadzony z uczestniczącym w lekcjach żołnierzem pełniącym w armii amerykańskiej służbę specjalisty ds. wyznań potwierdził, że udział w zorganizowanych w muzeum w Licheniu lekcjach i poznawanie polskiej historii oraz kultury daje poczucie głębszego znaczenia pełnionej w Polsce służby.

Analizując treść wypowiedzi żołnierzy należy zwrócić uwagę na użyte przez nich sformułowania „nasze wspólne cechy” oraz „nasze amerykańsko-polskie podobieństwa”. W odniesieniu do morale sformułowania te da się przypisać do tego aspektu, który wywodzi się ze społecznych źródeł energii działania, wspólnie wyznawanych norm i wartości. Ponadto wskazanie zarówno przez dowódcę, jak i żołnierzy na ten niezwykle istotny aspekt daje podstawę do sformułowania rekomendacji, która zostanie przedstawiona w ramach podsumowania badań.

W trakcie każdej z kilkunastu lekcji prowadzona była także obserwacja uczestnicząca mająca charakter ukryty. Obserwacja ta miała na celu dokonanie spostrzeżeń dotyczących reakcji amerykańskich żołnierzy na prezentowane treści. Pomimo że jest to technika pomocnicza, jej zastosowanie w trakcie pierwszych spotkań pozwoliło wysnuć przypuszczenie, że istnieje wpływ treści prezentowanych podczas lekcji na odczucia amerykańskich żołnierzy związane z morale. Obserwacja ta ukierunkowana była na wyodrębnienie zachowań i interakcji wskazujących na odczucia żołnierzy związane z prezentowaną tematyką. Obserwacja ta pozwoliła stwierdzić, że kontakt z polską kulturą i tradycją oraz poznawanie historii polsko-amerykańskiego braterstwa broni spotyka się z bardzo entuzjastycznym odzewem ze strony amerykańskich żołnierzy. W trakcie spotkań Amerykanie byli niezwykle otwarci także na poznawanie przykładów wspólnych bohaterów narodowych. Ich udział w pogadankach był czynny, wykazywali znaczące zainteresowanie prezentowanymi tematami. Miało to szczególny wyraz wówczas, kiedy indywidualnie opowiadali o własnych związkach z Polską lub o związkach z Polską, które dotyczyły ich rodzin lub przodków.

Jako podsumowanie pobytu 297. Regionalnej Grupy Wsparcia Gwardii Narodowej ze stanu Alaska opublikowany został artykuł w kronikarski sposób prezentujący wydarzenia związane ze służbą tej grupy w Polsce. Dokument opublikowano na platformie internetowej DVIDS, której nazwa stanowi skrót nazwy Defence Visual Information Distribution Se-

rvice. Jest to platforma utworzona przez Departament Obrony USA, której misja polega na dystrybucji informacji związanych z obronnością wśród amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w bazach na całym świecie. Analiza tego dokumentu pozwoliła stwierdzić, że pozytywne odczucia związane z treściami prezentowanymi w trakcie pogadanek muzealnych w Licheniu mają także swoje przełożenie na morale u amerykańskich uczestników tych spotkań. Artykuł zatytułowany „Poland: A Steadfast Ally” (tłum.: Niezlomny Sojusznik) podsumowuje służbę wymienionej grupy w Polsce i w przeważającej części opisuje przebieg wizyty żołnierzy tej grupy w Licheniu oraz ich wrażenia związane z udziałem w lekcji muzealnej. Autorka artykułu kapitan Jamia Odom przytacza wypowiedzi uczestników. Sierżant Delaney Pletsch, analityczka wywiadu przydzielona do 297. Grupy Wsparcia oceniła, że fascynujące było poznawanie wspólnej historii obydwu narodów a ponadto „wzruszające było zapoznanie się z historycznym partnerstwem między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które istnieje od momentu powstania Stanów Zjednoczonych. Daje to wgląd i głębsze znaczenie naszej misji tutaj w Polsce”²⁰.

W artykule przytoczona została także wypowiedź sierżant Jennessy Buendia, która stwierdza, że wiedziała już wcześniej, że USA i Polska to sojusznicy, jednak w trakcie lekcji dowiedziała się, że sojusz ten sięga dalej niż sądziła. Szczególnie wymowna jest zawarta w artykule wypowiedź amerykańskiego kapelana wojskowego Byungho Kima, który, będąc jednym z uczestników lekcji, podsumował jej efekt następująco: „Lekcja historii w Muzeum Bazyliki Licheńskiej jest dowodem na wyjątkowo mocne i solidne fundamenty polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Historia naszych narodów trwa i rozwija się na naszych oczach. [...] Wizyta ta posłużyła kulturalnemu i historycznemu zaangażowaniu i pomogła zbudować morale i odporność uczestniczących w niej żołnierzy”²¹.

Wynik i wnioski z przeprowadzonych badań

Przeprowadzone badania potwierdzają, że morale żołnierzy amerykańskich wzmacniane jest poprzez ich uczestnictwo w lekcjach muzealnych, w trakcie których poznają historię i kulturę kraju, w którym pełnią sojuszniczą misję wojskową. W wyodrębnionej grupie badawczej

²⁰ J. Odom, Poland: A Steadfast Ally, [dostęp 10.04.2023]
<https://www.dvidshub.net/news/390157/poland-steadfast-ally>

²¹ Tamże.

znacząca większość uczestników spotkania potwierdza u siebie to wzmocnienie odporności i morale. Z wynikami koresponduje opinia dowódców oraz oficerów, którzy towarzyszyli swoim żołnierzom. Również w publikacji amerykańskiego portalu wojskowego DVIDS zacytowano opinie amerykańskich żołnierzy świadczące o tym, że lekcje w liceńskim muzeum budują ich morale oraz wzmacniają odporność. Amerykanie po zapoznaniu się z polską historią i kulturą wskazują na podobieństwa oraz wspólne cechy Polaków i Amerykanów, co należy odnieść do tego aspektu morale, który wywodzi się ze wspólnie wyznawanych norm i wartości oraz społecznych źródeł energii działania. W trakcie tego typu spotkań warto więc podkreślać amerykańsko-polskie braterstwo broni, wspólne dzieje obydwu narodów oraz indywidualne przykłady wspólnych bohaterów narodowych.

Badania potwierdziły przyjętą hipotezę główną oraz hipotezy szczegółowe. Uczestnictwo w lekcjach muzealnych wzmocniło morale amerykańskich żołnierzy. Ponadto poprzez poznawanie przez nich indywidualnych przykładów braterstwa broni Amerykanów i Polaków, poznawanie wspólnej polsko-amerykańskiej tradycji walki o wolność, poznawanie przykładów wspólnych bohaterów narodowych oraz wspólnej dla obydwu narodów historii wzmocnieniu uległy wybrane w procesie badawczym aspekty morale. Te aspekty morale to: stan umysłu, ducha i woli, pewność siebie, determinacja i wytrwałość, poczucie głębszego znaczenia i dumy z pełnionej w Polsce służby.

Istnieje więc olbrzymi potencjał wynikający z organizowania tego typu spotkań z polską historią i kulturą. Na poziomie lokalnym takie spotkania można wykorzystać w budowaniu wzajemnych, pozytywnych i długofalowych relacji polsko-amerykańskich. Tego typu spotkania mają, jak się okazuje, ogromną wartość dla amerykańskich żołnierzy.

Bibliografia

Opracowania

- Cieślarczyk M., Kołodziejczyk A, Czynniki X. Morale w życiu osobistym, w działalności społecznej i zawodowej, Warszawa 2019.
- Clausewitz Carl von, O wojnie, Warszawa 2022.
- Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R., Słownik synonimów, Warszawa 2005.
- Dyrda M. J., Psychospołeczne uwarunkowania morale w siłach zbrojnych, Warszawa 2014.
- Kołodziejczyk A., Przegląd stanowisk w badaniu morale, [w:] Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale, cz. 1, Warszawa 2016.
- Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1977.
- Tołstoj L., Wojna i pokój, Warszawa 1976.
- Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012.

Źródła internetowe

Odom J, Poland: A Steadfast Ally, <https://www.dvidshub.net/news/390157/poland-steadfast-ally>

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/esprit-de-corps>
The Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military, Oxford University Press
<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199891580.001.0001/acref-9780199891580-e-5263>

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/sjp/morale;2568423.html>